

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2025

Accepted: 24th June 2025

Online: 25th June 2025

KEYWORDS

Intellectual property, rights holder, legal protection of intellectual property, international conventions, related rights, copyright, license, patent, judicial protection of intellectual property, know-how, Civil Code of the Republic of Uzbekistan, co-authorship, international arbitration court, trademarks, plant variety achievements.

LEGAL ISSUES OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Umaraliev V.E.

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Legal Sciences, Faculty of Social Sciences, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734900>

ABSTRACT

This article briefly examines issues related to the protection of intellectual property. Legal protection of intellectual property is considered a crucial condition for the development of the economy and for ensuring the market competitiveness of rights holders. It should be noted that intellectual property is a key means of safeguarding intellectual, inventive, and innovative achievements. Today, in the Republic of Uzbekistan, ensuring legal protection of intellectual property is one of the important directions aimed at achieving stable development of economic sectors and creating a favorable business climate for attracting foreign investment.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Умаралиев В.Э.

к.ю.н, доцент кафедры правовых наук, факультета общественных наук, Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734900>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2025

Accepted: 23rd June 2025

Online: 24th June 2025

KEYWORDS

Интеллектуальная собственность, правообладатель, правовая защита

ABSTRACT

В данной статье вкратце рассматриваются вопросы касающиеся защиты интеллектуальной собственности. Потому что, правовое обеспечение защиты интеллектуальной собственности является обязательным условием развития экономики организации рыночной конкурентоспособности правообладателей. Следует отметить, интеллектуальная собственность — это основное

интеллектуальной собственности, международные конвенции, смежные права, авторские права, лицензия, патент, судебная защита интеллектуальной собственности, ноу-хау, Гражданский кодекс РУз, соавторство, международный арбитражный суд, товарные знаки, селекционные достижения.

средство защиты интеллектуальных, изобретательских и инновационных достижений. На сегодняшний день в Республике Узбекистан обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности является одним из важных направлений, посредством которого главной целью является обеспечение стабильного развития отраслей экономики и создание нормального, делового климата для привлечения иностранных инвестиций.

В современном информационном обществе, где знания и инновации играют ключевую роль в развитии экономики и общества, обеспечение адекватной защиты интеллектуальной собственности становится неотъемлемым условием прогресса и конкурентоспособности.

Хотелось бы, интеллектуальная собственность — это основной инструмент защиты интеллектуальных, изобретательских и инновационных достижений. В настоящее время, в Республике Узбекистан обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности является одним из важных направлений, посредством которого считается обеспечить стабильное развитие отраслей экономики и создавать привлекательный климат для привлечения иностранных инвестиций.

Данное направление в Республике Узбекистан стало формироваться с конца 1991 года, то есть, с момента обретения независимости нашей Республикой. Следует отметить, что когда 2 марта 1992 года Республика Узбекистан стала полноправным членом ООН, она в короткие сроки стала членом Всемирной организации интеллектуальной собственности. Кстати, первый Президент РУз в 1996 году был награжден золотой медалью ВОИС за имплементацию международных стандартов по защите интеллектуальной собственности в систему национального законодательства.

Необходимо подчеркнуть, что полноценное развитие отношений в области права интеллектуальной собственности началось в основном с 19 апреля 2005 года, когда Узбекистан присоединился к Бернской Конвенции Об охране литературных и художественных произведений. В 2006 году был принят Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах», с целью обеспечения исполнения которого были внесены изменения и дополнения в Гражданский Кодекс РУз, а также в ряд законодательных актов.

Следует отметить, что сфера права интеллектуальной собственности подразделяется на такие институты, как:

Авторское право; Смежные права; Патентное право; Право на средства индивидуализации; Право на секреты производства (Ноу-хау); Право на новые сорта растений и новые породы животных.

Основу правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности составляют нормы Конституции Республики Узбекистан, которая была принята в новой редакции 30 апреля 2023 года. Согласно статье 53 Конституции - «Каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества».

Основным нормативно-правовым актом, содержащим нормы права интеллектуальной собственности, является Гражданский кодекс Республики Узбекистан и в частности его Особенная часть, принятая 29 августа 1996 года и введенная в действие с 1 марта 1997 года. Глава 59, начиная с 1031 до 1111 статьи включает в себя нормы, устанавливающие общий перечень объектов интеллектуальной собственности, понятие и общую систему интеллектуальных прав, общие правила установления, условия осуществления, основания и способы защиты интеллектуальных прав, общие положения о договорах, о распоряжении исключительными правами и др.

В настоящее время, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года УП-5464 – О дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства Республики Узбекистан - учеными-правоведами разрабатывается Гражданский кодекс РУз в новой редакции.

Наряду законов, содержащих нормы, регулирующие отношения, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, к примеру можно отметить следующие - Законы Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах», «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», «О селекционных достижениях», «О фирменных наименованиях», «О правовой охране программ для ИКТ и баз данных» и многие другие.

Подзаконными актами правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности составляют Указы, Постановления Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров и другие ведомственные нормативные акты. Также, следует отметить, постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 23 июня 2023 года №19 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, связанных с интеллектуальной собственностью».

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на мероприятии, посвященном вопросам совершенствования системы защиты объектов интеллектуальной собственности, подчеркнул, что если не рассматривать вопрос интеллектуальной собственности на уровне государственной политики, Узбекистан не будет

конкурентоспособным даже через 10 лет. Это заявление подчеркивает необходимость активной работы в области защиты интеллектуальной собственности и включения данного вопроса в государственные приоритеты.

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции, закрепила основу для гарантированной защиты интеллектуальной собственности. В ней укреплены правовые механизмы, направленные на обеспечение, защиту прав и интересов правообладателей.

В статье 53 Конституции гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, а также право на пользование достижениями культуры. Кроме того, интеллектуальная собственность охраняется законом. Это положение подчеркивает важность защиты интеллектуальной собственности и ее признание как ценного и важного элемента развития общества.

Хотелось бы отметить, что на заседании комитета Олий Мажлиса Законодательной палаты Республики Узбекистан по инновационному развитию и вопросам информационных технологий в феврале 2025 года на рассмотрение Законодательной палаты был внесен проект Закона предусматривающий усиление ответственности по правовой защите интеллектуальной собственности.

Однако, вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности остаются актуальными и требуют постоянного совершенствования. Для эффективной защиты интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан приняты ряд законодательных актов, такие как Закон «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (1994), «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» (2002), «Об авторском праве и смежных правах» (2006), «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (2008). Они регулируют правовые основы охраны интеллектуальной собственности и устанавливает механизмы и процедуры ее регистрации и защите нарушенных прав..

Республика Узбекистан активно участвует в международных договорах и конвенциях, направленных на защиту интеллектуальной собственности. Например, Узбекистан является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая устанавливает основные принципы и правила в области защиты промышленной собственности, включая патентное право и права на товарные знаки.

Также, Узбекистан присоединился к Договору о патентной кооперации и Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. Участие в этих международных договорах способствует улучшению правовой защиты интеллектуальной собственности и обеспечению ее гармонизации с международными стандартами.

В этом плане, очень своевременно, что Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан рекомендует судам обратить внимание, что к международным договорам Республики Узбекистан, как источникам международного права, в области отношений права интеллектуальной собственности относятся следующие:

Конвенция «Об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности» (Стокгольм, 14 июля 1967 г., с изменениями от 2 октября 1979 г.; Вступила в силу для Республики Узбекистан 25 декабря 1991 г.);

Парижская конвенция «По охране промышленной собственности» (Париж, 20 марта 1883 г., пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., Вашингтоне 2 июня 1911 г., Лондоне 2 июня 1934 г., Лиссабоне 31 октября 1958 г., Стокгольме 14 июля 1967 г. и дополнена 2 октября 1979 года. Республика Узбекистан участвует в настоящей Конвенции в качестве правопреемника с 25 декабря 1991 года);

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» (Париж, 24 июля 1971 г., изменена 28 сентября 1979 г. Республика Узбекистан присоединилась к данной Конвенции на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 681-II от 27 августа 2004 г. «О присоединении к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений»);

Договор «О патентном праве» (принят Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2000 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Закона Республики Узбекистан от 15 марта 2006 года № ЗРУ-25 «О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о патентном праве, принятого Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2000 года». Вступил в силу для Республики Узбекистан 19 июля 2006 г.);

Договор «О законах по товарным знакам» (Женева, 27 октября 1994 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 1 мая 1998 г. № 630-I «О присоединении к Договору о законах по товарным знакам». Вступил в силу для Республики Узбекистан с 4 сентября 1998 года);

Международная конвенция «По охране новых сортов растений» (от 2 декабря 1961 г., пересмотрена 10 ноября 1972 г., 23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. в Женеве. Данная Конвенция ратифицирована Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 27 августа 2004 года № 680-II «О присоединении к Международной конвенции по охране новых сортов растений»);

Протокол к Мадридскому соглашению «О международной регистрации знаков» (Мадрид, 27 июня 1989 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Протоколу на основании Закона Республики Узбекистан от 18 июля 2006 года № ЗРУ-40 «О присоединении Республики Узбекистан к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 г.)»);

Договор «О патентной кооперации» (Вашингтон, 19 июня 1970 г. Вступил в силу для Республики Узбекистан 25 декабря 1991 года);

Будапештский договор «О международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры» (Будапешт, 28 апреля 1977 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года № 277-II «О присоединении к Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры». Вступил в силу для Республики Узбекистан 12 января 2002 г.);

Ниццкое соглашение «О Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (Ницца, 15 июня 1957 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года № 275-II «О присоединении к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков». Вступило в силу для Республики Узбекистан 12 января 2002 г.);

Страсбургское соглашение «О Международной патентной классификации» (Страсбург, 24 марта 1971 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2001 г. № 276-II «О присоединении к Страсбургскому соглашению о Международной патентной классификации». Вступило в силу для Республики Узбекистан 12 октября 2002 г.);

Локарнское соглашение «Об учреждении Международной классификации промышленных образцов» (Локарно, 8 октября 1968 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Закона Республики Узбекистан от 14 марта 2006 года № ЗРУ-24 «О присоединении Республики Узбекистан к Локарнскому соглашению об учреждении Международной классификации промышленных образцов»);

«Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» (Женева, 20 декабря 1996 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Закона Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № ЗРУ-520 «О присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.)». Вступил в силу для Республики Узбекистан с 17 июля 2019 года);

«Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам» (Женева, 20 декабря 1996 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Закона Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № ЗРУ-519 «О присоединении Республики Узбекистан к Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.)». Вступил в силу для Республики Узбекистан 17 июля 2019 г.);

Конвенция «Об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» (Женева, 29 октября 1971 г. Данная Конвенция ратифицирована Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года № ЗРУ-511 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции о защите интересов производителей фонограмм от незаконного тиражирования их фонограмм». Вступила в силу для Республики Узбекистан 25 апреля 2019 г.);

Марракешский договор «Об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям» (Марракеш, 27 июня 2013 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 12 января 2022 года № ПП-80 «О присоединении к Международному соглашению»);

Тем не менее, проблемы в области защиты интеллектуальной собственности остаются актуальными. Необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательства и его эффективной реализации, развитию инфраструктуры и обеспечению правовой грамотности граждан в сфере интеллектуальной собственности.

Республика Узбекистан, в лице своих уполномоченных органов осуществляет целенаправленную деятельность по преодолению возникающих на практике проблем, В данном направлении разрабатываются и принимаются соответствующие Законы по защите прав интеллектуальной собственности, совершенствуется механизм по эффективному рассмотрению судами спорных дел связанных непосредственно с интеллектуальной собственностью.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, Адолат, 2023 г.
2. Гражданский кодекс РУз. Ташкент, Адолат, 2024 г.
3. Сборник национального законодательства РУз. Ташкент, 2025 г.
4. Сборник международных договоров РУз. Ташкент, 2024 г.